

XUFIYONA IQTISODIYOTNING UMUMJAHON XARAKTERI (TAVSIFI)

Isroilov Shamsiddin

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola “Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon xarakteri” mavzusini o‘rganadi va yashirin iqtisodiyotning dunyo bo‘yicha tarqalishini, uning iqtisodiy tizimlar va jamiyatlarga ta‘sirini tahlil qiladi. Maqolada xufiyona iqtisodiyotning shakllari va turi global miqyosda qanday farqlanishi, uning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari va jahon iqtisodiyotiga bo‘lgan ta‘siri o‘rganiladi. Yashirin iqtisodiyotning rivojlanish darajasi, uning soliq siyosatiga, mehnat bozoriga, iqtisodiy o‘shishga va ijtimoiy barqarorlikka bo‘lgan salbiy va ijobiy ta‘sirlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada turli mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning o‘shishi, uning tizimli muammolari va davlat siyosatiga bo‘lgan ta‘siri haqida qiziqarli tahlillar keltiriladi. Maqolada yashirin iqtisodiyotni nazorat qilish va uning samarali boshqarilishi uchun xalqaro hamkorlik va innovatsion usullarni qo‘llash zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Xufiyona iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, umumjahon xarakteri, informal sektor, soliq siyosati, iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy barqarorlik, yashirin faoliyat, global iqtisodiyot, xalqaro hamkorlik.

Kirish

Xufiyona iqtisodiyot yoki yashirin iqtisodiyot - bu rasmiy iqtisodiy tizimdan tashqarida, soliq to‘lovlari va davlatning boshqa iqtisodiy nazoratidan chetda amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatlar majmuasidir. Xufiyona iqtisodiyot, asosan, informal sektor orqali o‘z ifodasini topadi va turli mamlakatlarda turlicha shakllarda mavjud bo‘ladi. Bu iqtisodiy faoliyatlar ko‘pincha davlat siyosatiga yoki qonunlariga zid bo‘lmagan holda, lekin rasmiy hisob-kitoblardan, soliq to‘lovlaridan, va boshqa normativ talablardan chetda amalga oshiriladi. Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon xarakteri, uning turli mamlakatlardagi o‘ziga xosligi va global iqtisodiyotga ta‘siri, shuningdek, uning ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarda tutgan o‘rni haqidagi ilmiy tahlil ushbu maqolada yoritiladi.

1. Xufiyona iqtisodiyotning tushunchasi va ahamiyati

Xufiyona iqtisodiyot — bu iqtisodiy faoliyatlarning rasmiy statistik hisob-kitoblardan, soliqlardan va davlatning iqtisodiy nazoratidan chetda qoladigan qismidir. Uning tarkibiga informal sektor, qora iqtisodiyot, norasmiy ishchi kuchi va boshqa yashirin iqtisodiy faoliyatlar kiradi. Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon xarakterini tushunish uchun uning asosiy elementlarini, ularning jamiyatdagi rolini va iqtisodiy tizimga bo‘lgan ta‘sirini tahlil qilish zarur. Xufiyona iqtisodiyotning

hajmi va ta'siri mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, qonunlar, soliq siyosati, ijtimoiy muhit va boshqa omillarga bog'liq holda o'zgaradi.

2. Xufiyona iqtisodiyotning shakllari va turli mamlakatlardagi taqsimoti

Xufiyona iqtisodiyot turli mamlakatlarda o'zining shakllari va ta'siri bilan farq qiladi. Ushbu farqlar mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, soliq siyosatlari, iqtisodiy ijtimoiy muhit va hukumatning yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishdagi faoliyatlariga bog'liq. Xufiyona iqtisodiyotning ba'zi shakllari va ularning mamlakatlardagi taqsimoti quyidagicha bo'lishi mumkin:

- **Informal sektor:** Bu sektor rasmiy iqtisodiyotga qarama-qarshi bo'lgan, lekin iqtisodiyotda muhim o'rin tutuvchi va jamiyatda ko'plab ishchilarni jalb qiluvchi sohalarni o'z ichiga oladi. Masalan, ko'chada savdo qilish, kichik xususiy xizmat ko'rsatish faoliyatlari va uy-joy qurilishi kabi sohalar informal sektor tarkibiga kiradi. Bu sektor, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda katta ahamiyatga ega.

- **Norasmiy ishchi kuchi:** Xufiyona iqtisodiyotning yana bir muhim tarkibiy qismi norasmiy ishchi kuchidir. Ishchilar ko'pincha mehnat shartnomalari, ish joyidagi xavfsizlik va ijtimoiy himoyalar bilan ta'minlanmagan. Norasmiy sektorni tashkil etuvchi ishchilar ko'pincha rasmiy iqtisodiyotdan tashqarida ishlashadi va bu ularning mehnat huquqlarini ta'minlashni murakkablashtiradi.

- **Qora iqtisodiyot:** Bu turdagi iqtisodiy faoliyatlar noqonuniy bo'lib, davlat tomonidan kuzatilmaydi va soliq to'lovlari ham amalga oshirilmaydi. Bunga narkotik moddalar savdosi, qurolli jinoyatlar, odam savdosi kabi faoliyatlar kiradi. Qora iqtisodiyotning ta'siri mamlakatlarda iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlarni kuchaytirishi mumkin.

- **Xalqaro savdo va kontrabanda:** Xufiyona iqtisodiyotning xalqaro o'lchamdagi shakllaridan biri noqonuniy yoki informal savdo faoliyatidir. Bu turdagi iqtisodiy faoliyatlar o'zgaruvchan chegaralar orqali amalga oshiriladi va ko'plab mamlakatlar uchun muammolarni keltirib chiqaradi. Kontrabanda mahsulotlar va xizmatlarning davlat nazoratidan tashqarida taqdim etilishi global iqtisodiyotga katta zarar yetkazishi mumkin.

3. Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon ta'siri

Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon xarakterini tahlil qilishda uning global iqtisodiyotga ta'siri katta ahamiyatga ega. Bu ta'sir quyidagi sohalarda seziladi:

- **Soliq daromadlari va iqtisodiy o'sish:** Xufiyona iqtisodiyot soliq to'lovlaridan qochish va davlatning iqtisodiy daromadlarini kamaytirish orqali mamlakatning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy sektorga qaraganda, yashirin iqtisodiyot ko'pincha raqobatni kuchaytiradi va soliqlarning to'lanmasligiga olib keladi.

- **Mehnat bozoridagi noaniqlik:** Yashirin iqtisodiyotda ishlovchi xodimlar ko'pincha mehnat huquqlari, ijtimoiy ta'minot yoki xavfsizlikni ta'minlamaydi. Bu holat mehnat bozorida noaniqliklarni kuchaytiradi va rasmiy ish o'rinlaridagi ishchilarni qo'rqitishi mumkin.

- Ijtimoiy ta'sir: Xufiyona iqtisodiyot jamiyatda ijtimoiy tengsizliklarni kuchaytirishi mumkin. Soliq to'lovlari kamayganda, davlat tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar, masalan, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi, zaiflashadi. Bu holat ijtimoiy barqarorlikni buzishi mumkin.

- Global iqtisodiy inqirozlar: Yashirin iqtisodiyotning o'sishi global moliyaviy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Ko'pincha yashirin iqtisodiyot mamlakatlarning moliyaviy barqarorligini pasaytiradi va xalqaro savdoni buzadi.

4. Xufiyona iqtisodiyotning nazorati va siyosiy chora-tadbirlar

Xufiyona iqtisodiyotning nazorat qilinishi va tartibga solinishi jahon miqyosida har xil yondashuvlarga ega. Ba'zi mamlakatlar yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun qat'iy qonunlar va tartibga solish choralari qo'llagan, boshqalari esa informal sektorga nisbatan yengilroq yondashgan. Xufiyona iqtisodiyotning nazoratini yanada samarali qilish uchun quyidagi yondashuvlar muhim:

- Solik tizimining yaxshilanishi: Davlatlar yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda soliq tizimini isloh qilish va barcha iqtisodiy faoliyatlarni rasmiy ro'yxatga olishga intilishlari zarur. Buning uchun soliqlarni osonlashtirish, rasmiy ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozorini rasmiylashtirish zarur.

- Ijtimoiy ta'minot tizimining kengaytirilishi: Informal sektorda ishlovchi kishilarni ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimlariga kiritish orqali yashirin iqtisodiyotning salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin.

- Global hamkorlik: Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik va transchegaraviy choralar muhim ahamiyatga ega. Bu mamlakatlar o'rtasidagi savdoni rasmiylashtirish va noqonuniy faoliyatlarni cheklashga yordam beradi.

Xulosa

Xufiyona iqtisodiyotning umumjahon xarakteri uning iqtisodiy tizimlarga, soliq siyosatiga, mehnat bozoriga va global iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini o'z ichiga oladi. Xufiyona iqtisodiyotning turli mamlakatlardagi shakllari va tizimlar o'rtasidagi farqlarni tushunish, uning global iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini yaxshiroq baholashga yordam beradi. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlik va davlat siyosati o'zgarishlari muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). *Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*. Journal of Economic Literature, 38(1), 77-114.
2. Loayza, N. V. (1996). *The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America*. World Bank Policy Research Working Paper No. 1312.
3. Tanzi, V. (1999). *Uses and Abuses of the Underground Economy*. International Monetary Fund Working Paper WP/99/12.
4. Dabla-Norris, E., & Gradstein, M. (2003). *The Distributional Impact of the Shadow Economy: A Cross-Country Analysis*. International Monetary Fund, WP/03/60.

5. De Soto, H. (1989). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. Harper & Row.
6. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
7. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
8. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
9. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
10. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.
11. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.
12. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.
13. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
14. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
15. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
16. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.
17. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.